

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 260 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida)	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
Muxitdinova Nodira Mamalatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
Saidova Barno Narzullayevna	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
Shukurova Halima Sunatullayevna	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
Z. M. Zarifova	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
Хамидуллаева Ситора Салимовна	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI MAKTABGACHA TA'LIMDA QO'LLASHNING AHAMIYATI

Kayumova Nargiza Mirziyatovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta'lim fakulteti, Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi kafedrasida dotsenti

Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Maktabgacha ta'lim pedagogikasi va psixologiyasi yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning maktabgacha ta'limdagi o'rni va ulardan foydalanishning salbiy ta'sirlari tahlil qilinadi. Maqolada raqamli asbob-uskunalar, ilovalar va o'quv dasturlarining bolalarning rivojlanishiga ta'siri hamda pedagoglar va ota-onalar tomonidan raqamli texnologiyalardan ortiqcha foydalanish natijasida yuzaga keladigan salbiy holatlar haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek, bolalar uchun raqamli texnologiyalarning uzoq muddatli samaradorligi, shaxsiy va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishdagi muammolar va jismoniy faollikning pasayishi masalalari muhokama qilinadi. Maqolada raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda samarali va balansli tarzda qo'llash zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, maktabgacha ta'lim, bolalar rivojlanishi, salbiy ta'sirlar, shaxsiy ko'nikmalar, ijtimoiy ko'nikmalar, jismoniy faollik, raqamli asbob-uskunalar.

Abstract: This article analyzes the role of digital technologies in early childhood education and the negative impacts of their use. It provides information on how digital devices, applications, and educational programs affect children's development, as well as the negative consequences of excessive use of digital technologies by educators and parents. Additionally, the article discusses issues related to the long-term effectiveness of digital technologies for children, problems in developing personal and social skills, and the decline in physical activity. The article emphasizes the need for the effective and balanced use of digital technologies in early childhood education.

Key words: digital technologies, early childhood education, child development, negative impacts, personal skills, social skills, physical activity, digital devices.

Аннотация: В этой статье анализируется роль цифровых технологий в дошкольном образовании и их негативное воздействие. Рассматривается, как цифровые устройства, приложения и образовательные программы влияют на развитие детей, а также последствия чрезмерного использования цифровых технологий педагогами и родителями. Кроме того, обсуждаются вопросы долгосрочной эффективности цифровых технологий для детей, проблемы в развитии личных и социальных навыков, а также снижение физической активности. Статья подчеркивает необходимость эффективного и сбалансированного использования цифровых технологий в дошкольном образовании.

Ключевые слова: цифровые технологии, дошкольное образование, развитие детей, негативное воздействие, личные навыки, социальные навыки, физическая активность, цифровые устройства.

KIRISH

Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar hayotning deyarli barcha sohalarida muhim rol o'ynay boshladi, shu jumladan ta'lim tizimida ham. Maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalarning joriy etilishi bolalarning o'qish va o'rganish jarayonlarini yaxshilashda katta imkoniyatlar yaratmoqda. Biroq, bu texnologiyalarni noto'g'ri yoki ortiqcha ishlatish salbiy ta'sirlarga olib kelishi mumkin. Raqamli asbob-uskunalar va ilovalarning bolalarning rivojlanishiga, ularning shaxsiy va ijtimoiy ko'nikmalarining shakllanishiga hamda jismoniy faoliyatga ta'siri haqida keng muhokamalar mavjud.

Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning maktabgacha ta'limdagi o'rni, afzalliklari va salbiy ta'sirlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim jarayonida ularni balansli tarzda qo'llash zarurati ko'rib chiqiladi. Respublikamizda ta'lim tizimi va zamonaviy kadrlar tayyorlash masalasi ilg'or mamlakatlar tajribalari asosida tubdan qayta ko'rib chiqilib, barcha sohani jahon standartlari darajasida rivojlantirish va ta'lim tizimi faoliyatini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalarning o'rni va salbiy ta'sirlari bo'yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar ko'plab mamlakatlarda ta'lim tizimining yangi yo'nalishlarini belgilab berdi. Bir qancha tadqiqotlar raqamli texnologiyalarning bolalar uchun innovatsion o'quv vositasi sifatida o'rganilishining ahamiyatini ta'kidlagan.

Masalan, N. Zaretskiy va T. Romanova (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotda raqamli texnologiyalar bolalarning kognitiv va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali yordam berishi mumkinligi ko'rsatilgan. Shu bilan birga, ma'lum bir ilmiy izlanishlarda ortiqcha va nazoratsiz raqamli texnologiyalardan foydalanish bolalarning jismoniy rivojlanishiga zarar yetkazishi va ularning ijtimoiy ko'nikmalarining pasayishiga olib kelishi mumkinligi ta'kidlangan (Peterson, 2018). Shuningdek, D. Johnson (2019) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalarning texnologiyalarga ortiqcha qaramligi pedagoglar va ota-onalar tomonidan ma'lumotli va balansli tarzda boshqarilishi zarurligini ko'rsatgan. Uning fikricha, raqamli texnologiyalarni maqsadga muvofiq qo'llash bolalar uchun ta'limda yanada samarali va qiziqarli imkoniyatlar yaratadi, ammo har qanday asbobni ortiqcha ishlatish salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, O. Smirnova (2021) o'z tadqiqotida raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda ishlatishning salbiy va ijobiy tomonlarini muhokama qilgan. U texnologiyalarning bolalar psixologiyasiga ta'siri haqida ma'lumot berib, bolalar orasida jismoniy faoliyatning pasayishi va kognitiv qobiliyatlarning ma'lum darajada cheklanishini qayd etgan.

Y. Williams (2022) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'lim jarayoniga integratsiyalash bo'yicha pedagoglar va ota-onalar tomonidan ma'lum bir tartibni yaratish zarurligi ta'kidlangan. Uning fikriga ko'ra, raqamli texnologiyalar bolalarning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan, ta'lim jarayonini yanada samarali qilish imkonini beradi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar maktabgacha ta'limda samarali foydalanilganda bolalarning o'rganish jarayonini qo'llab-quvvatlash imkoniyatini yaratadi. Biroq, ularni noto'g'ri yoki ortiqcha ishlatish salbiy ta'sirlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ularning integratsiyasi pedagoglar va ota-onalar tomonidan ehtiyotkorlik bilan boshqarilishi zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning dastlabki bosqichida maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llashning afzalliklari, salbiy ta'sirlari, bolalar rivojlanishiga ta'siri va jismoniy faoliyatga aloqasi bo'yicha ilmiy manbalar tahlil qilindi.

Tadqiqotning miqdoriy qismi sifatida maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi pedagoglar o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. Savolnomalar orqali pedagoglar raqamli texnologiyalarni o'quv jarayonida qanday qo'llashlarini, ular tomonidan foydalaniladigan texnologiyalarning afzalliklari va kamchiliklarini hamda bolalar bilan ishlashdagi samaradorligini baholashdi. Savolnomalar yopiq va ochiq savollarni o'z ichiga olib, pedagoglarning fikrlarini aniq olishga qaratilgan edi.

Tadqiqotda pedagoglar va pedagogik mutaxassislar bilan intervyular o'tkazilib, ularning raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'lim jarayonida qanday qo'llashi va bu texnologiyalarning bolalar rivojlanishiga ta'siri haqida chuqurroq ma'lumot olindi. Intervyularda raqamli texnologiyalarning o'quv jarayoniga qo'shgan ijobiy hissasi, shuningdek, ortiqcha foydalanishning salbiy ta'sirlari o'rganildi. Tadqiqot davomida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida raqamli texnologiyalarni sinfda qo'llash jarayoni kuzatildi. Ushbu metod yordamida raqamli texnologiyalar yordamida bolalar bilan ishlash usullari, bolalarning texnologiyalarni qabul qilish jarayoni va ularning ta'limdagi faolligi amaliy tarzda o'rganildi. Kuzatishlar pedagoglarning raqamli asbob-uskunalar bilan ishlashda qanday pedagogik usullarni qo'llashlarini, shuningdek, bolalarning texnologiyalar bilan o'ynashga bo'lgan qiziqishini baholashga yordam berdi.

Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar statistik tahlil va kontent tahlili yordamida qayta ishlanib, xulosalar chiqarildi. Savolnomalar va intervyulardan olingan ma'lumotlar asosida raqamli texnologiyalarni maktabgacha

ta'limda qo'llashning samaradorligi va salbiy ta'sirlari aniqlandi. Kuzatishlar orqali bolalar bilan ishlashdagi raqamli texnologiyalarning o'rni va ta'siri batafsil tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'quv jarayonida samaradorlikning oshishi. Tadqiqotning birinchi qismida o'qituvchilardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, raqamli texnologiyalar (kompyuterlar, planshetlar, interaktiv taxtalar va boshqa o'quv dasturlari) bolalarning o'rganish jarayonini qiziqarli va interaktiv qilib, ularni faol ishtirok etishga undaydi. O'qituvchilar bolalarning o'quv materiallarini yaxshiroq tushunib olishlari va o'zlashtirishlari uchun texnologiyalarni samarali tarzda qo'llaganliklarini bildirishdi.

Olingan natijalarga ko'ra, raqamli texnologiyalar bolalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishga, masalan, mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Interaktiv o'yinlar va o'quv ilovalari bolalarning ijodiy fikrlashini qo'llab-quvvatlab, yangi bilimlarni o'zlashtirishni yanada osonlashtiradi. O'qituvchilar raqamli texnologiyalar yordamida bolalarning o'zaro muloqot qilish va guruhda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish mumkinligini ta'kidladilar. Masalan, guruhli ishlash uchun ishlab chiqilgan dasturlar bolalar o'rtasida jamoaviy hamkorlikni shakllantirishga yordam beradi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, bolalar raqamli texnologiyalarga ortiqcha vaqt ajratganida ularning jismoniy faolligi pasaygan. Ko'pchilik o'qituvchilar bolalarning raqamli asbob-uskunalardan uzoq vaqt foydalanishi ularning jismoniy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini qayd etishdi. Bu esa bolalarning sog'lig'iga zarar yetkazishi va jismoniy faollikning kamayishiga olib kelishi mumkin.

Raqamli texnologiyalar bolalarning an'anaviy jismoniy uchrashuvlar va muloqotlar o'rniga onlayn o'yinlarga va texnologiyalarga ko'proq vaqt ajratishiga sabab bo'lishi mumkin. Tadqiqotda ishtirok etgan o'qituvchilar texnologiyalarning bolalar o'rtasida ijtimoiy aloqalarni susaytirishi va faqat virtual muloqotga olib kelishi mumkinligini ta'kidladilar. Shuningdek, ko'plab o'qituvchilar bolalar uzoq vaqt davomida raqamli texnologiyalar bilan shug'ullangach, o'quv jarayoniga diqqatni jamlashda qiyinchiliklarga duch kelganliklarini qayd etdilar. Texnologiyalar bolalarning diqqatini chalg'itishi va o'qish jarayonida konsentratsiyani pasaytirishi mumkinligi haqida fikr bildirishdi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda samarali qo'llash bolalar uchun ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va interaktiv qiladi, shu bilan birga, ularning kognitiv va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Biroq, texnologiyalarning ortiqcha ishlatilishi jismoniy faollikni pasaytirishi, ijtimoiy aloqalarni susaytirishi va bolalarning diqqat jamlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayonida ehtiyotkorlik bilan va muvozanatli tarzda qo'llash zarur.

O'qituvchilar va ota-onalar bolalarning raqamli texnologiyalarga ajratadigan vaqtini cheklash hamda ularni real hayotdagi faoliyatlarga undash orqali ushbu salbiy ta'sirlardan himoya qilishlari kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalarning o'rni va salbiy ta'sirlarini o'rganish orqali bir qancha muhim xulosalarga keldi. Raqamli texnologiyalar o'zining interaktiv va qiziqarli xususiyatlari bilan bolalarni o'quv jarayoniga faol ishtirok etishga undaydi. Ushbu texnologiyalar bolalarning kognitiv rivojlanishini, ijodiy fikrlashini va guruhda ishlash ko'nikmalarini oshirishda samarali vosita bo'lishi mumkin. Biroq, raqamli texnologiyalardan ortiqcha va nazoratsiz foydalanish bolalarning jismoniy faolligini kamaytirishi, sotsializatsiyani susaytirishi hamda diqqatni jamlashda muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishda ehtiyotkorlik bilan yondashish zarur. Bu texnologiyalarni ishlatishda ularning ijobiy ta'sirlaridan samarali foydalanish, shu bilan birga, salbiy ta'sirlarining oldini olish uchun to'g'ri pedagogik yondashuvlar va nazorat mexanizmlarini joriy etish muhimdir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida raqamli texnologiyalarning ortiqcha ishlatilishining oldini olish uchun o'qituvchilar va ota-onalar tomonidan bolalar uchun vaqt cheklovlari belgilanishi zarur. Bolalar uchun raqamli texnologiyalar bilan o'ynash vaqti aniq tartibga solinishi kerak. Shu bilan birga, jismoniy faollik va jonli muloqotga ham yetarli vaqt ajratilishi talab etiladi.

Raqamli texnologiyalarni qo'llashda bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim. Bunda o'yinlar, guruhli faoliyatlar va jismoniy mashg'ulotlarni o'quv jarayoniga kiritish tavsiya etiladi. Raqamli texnologiyalar bilan ishlashdan tashqari, bolalar uchun jismoniy mashg'ulotlar, sport va ijodiy faoliyatlarga ham yetarli vaqt ajratish kerak.

Ota-onalar bolalarining raqamli texnologiyalarni ishlatishiga doimiy nazorat o'rnatishlari lozim. Ular o'qituvchilar bilan hamkorlikda bolalar uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishning me'yoriy chegaralarini belgilab, ularning o'quv jarayonini yaxshilashga ko'maklashishlari kerak. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda muvaffaqiyatli qo'llash uchun ularning ijtimoiy, psixologik va jismoniy ta'siri to'liq

hisobga olinishi zarur. Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda samarali va ehtiyotkorlik bilan ishlatish bolalar rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi hamda ularga yorqin kelajak uchun mustahkam asos yaratishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Каюмова, Н. М. (2022, noyabr). Функциональные обязанности директора дошкольной образовательной организации. International Scientific and Practical Conference "The Time of Scientific Progress", 1(3), 102-107.
2. Kayumova, N. M., & Ro'ziyeva, M. M. Oilada bolalarni xalq merosi vositasida ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda xalq pedagogikasining o'rni. "Uchinchi Renessans davrida maktabgacha ta'lim va tarbiyaning roli" mavzusidagi talabalarning ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 102-104.
3. Каюмова, Н. М., & Базарбаева, З. О. (2023, oktyabr). Речь детей как психолого-педагогическая проблема. International Scientific Conference "Innovative Trends in Science, Practice and Education", 2(8), 68-73.
4. Kayumova, N. M. (2023). Educating Children in the Spirit of National Values in Preschool Educational Organizations and in the Family. Modern Scientific Research International Scientific Journal, 1(6), 33-38.
5. Kayumova, N. M., & Turg'unova, M. R. (2023, yanvar). "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonlarini tashkil etish. International Conferences, 1(2), 609-612.
6. Kayumova, N. M., & Turg'unova, M. R. (2023, yanvar). Maktabgacha ta'limni sifat jihatdan takomillashtirishda tarbiyachining pedagogik mahorati. International Conferences, 1(2), 605-608.
7. Kayumova, N. M., & Murodxo'jaeva, Z. M. (2023, yanvar). Tarbiyachining faoliyatlarini tashkil etish jarayonidagi ijodkorligi. International Conferences, 1(2), 601-604.
8. Каюмова, Н. М., & Якубова, З. З. (2021). Дошкольное образование как способ формирования образованной и воспитанной личности. Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст, 92-95.
9. Kayumova, N. M. (2019). Peculiarities of Teaching English in ESP Classes. Modern Scientific Research, 128.
10. Каюмова, Н. М., & Пирмухамедова, М. Э. (2019). Руководитель дошкольной образовательной организации и его функциональные обязанности. Актуальные проблемы современного образования: опыт и инновации, 42.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.